

ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7722231>

ELSEVIER

Received: 10-03-2023
Accepted: 11-03-2023
Published: 22-03-2023

Турапов Равшан Абдуллаевич

Доктор экономических наук, профессор.
Центр обучения безопасности жизнедеятельности
УЧС г. Ташкента.

Abstract: В статье рассмотрены и раскрыты вопросы формирования рыночной экономики в Республике Узбекистан. Даны понятия классического значения передачи государством права собственности. Показаны логические основы эффективности рыночной экономики и несостоятельность административно-командной системы.

Keywords: приватизация, рыночная экономика, конкуренция, эффективность, частная собственность, покупатель, продавец, экономическая система.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 10-03-2023
Accepted: 11-03-2023
Published: 22-03-2023

Abstract: Мақолада Ўзбекистон Республикасида бозор иқтисодиёти шаклланиши кўриб чиқилиб кўрсатиб берилди. Давлат томонидан хусусий мол-мулкни ҳуқуқ асосида топширилиши тушунчалари берилди. Бозор иқтисодиёти самарадорлиги мантикий асослари кўрсатиб ўтилди.
Keywords: хусусийлаштириш, бозор иқтисодиёти, рақобат, самарадорлик, хусусий мулк, сотувчи, харидор, иқтисодий тизим.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 10-03-2023
Accepted: 11-03-2023
Published: 22-03-2023

Abstract: The article discusses and reveals the issues of the formation of a market economy in the Republic of Uzbekistan. The concepts of the classical meaning of the transfer of ownership rights by the state are given. The logical foundations of the efficiency of the market economy and the failure of the administrative command system are shown.

Keywords: privatization, market economy, competition, effectiveness, private property, buyer, seller, economic system.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

На пороге 80-х годов приватизация становится одним из ключевых элементов экономической политики многих развитых и развивающихся стран мира от Западной Европы до Африки и Латинской Америки.

В условиях формирования социально-ориентированной рыночной экономики к процессу приватизации приступила и Республика Узбекистан. [1]

Приватизация в своем классическом значении подразумевает передачу государством права собственности на принадлежащее ему имущество гражданам и негосударственным лицам. [2]

Основной целью является формирование рыночной экономики, путем сокращения в экономике страны государственной собственности. В экономике опирающаяся на частную собственность и конкуренцию рыночная экономика более эффективна в рациональном использовании ограниченных ресурсов, чем государственная экономическая система, опирающаяся на общественную собственность. В большинстве случаев предприятия частного сектора более производительны, чем государственные предприятия.

Чтобы в эффективной форме использовать ограниченные ресурсы, необходимо приватизировать государственные предприятия.

Логические основы эффективности рыночной экономики, по неопределенным причинам, в литературе рассмотрены поверхностно. Основная причина того, что не добились открытости в вопросе основ логики, лежит в том, что не обеспечили единого мнения о рыночной экономике и, соответственно, о процессе приватизации.

Рыночная экономика или конкурентоспособный рыночный механизм со всеми необходимыми органами и средствами является эффективным в использовании ограниченных ресурсов.

Так как рыночный механизм, опирающийся на основную гипотезу, связанную с индивидом, соответствует природе человека, «идеализируемое классическое понятие от типа экономический человек и психологического эго – центральный – обращенный к себе или эгоист, до теории человеческого строения, во всем спектре, определяет понятие человека как существа, требующего удовлетворения тотчас своего противоречивого внутреннего мира». [3]

Однако человек одновременно является существом общественным и не может существовать в одиночестве, и поэтому вынужден сосуществовать в обществе с общепринятыми правилами, определенными законами, обычаями и традициями. Эти общественные нормы удерживают человека от эгоистического или обращенного только к себе. Человек нуждается в обществе, окружающих его и поэтому вынужден соответствовать и выполнять его правила.

С другой стороны, человек в то же время, как существо экономическое, постарается в своих интересах удовлетворить потребности путем разумного применения возможностей и ресурсов. Человек приложит все усилия, чтобы обеспечить максимум пользы от имеющихся в руках ресурсов или удовлетворить потребности с минимальными затратами. Однако он должен приложить усилия соответствовать всем нормам общества. Необходимо отметить, что человек, усваивая и выполняя всю жизнь общественные нормы,

при благоприятном случае, откажется от общественных норм в личных интересах.

В психологии, социологии и социо-психологических дисциплинах важное место занимают гипотезы, связанные с природой человека, который образует основу механизма рыночной экономики. Из основных гипотез, связанных с природой человека, вытекает то, что каждый человек в экономическом строе, опирающемся на частную собственность, стараясь максимизировать личную пользу или минимизировать затраты, использует ресурсы всего общества. Основной целью экономических систем или причиной появления экономических наук является рациональное использование ограниченных ресурсов, и поэтому самым эффективным средством, служащим этой цели, является рыночный механизм.

Рыночная экономика не является природным механизмом, это экономический строй, обеспечивающий право собственности и охватывающий множество органов и средств. Степень работоспособности этого механизма или приостановление деятельности зависит от вмешательства государства. Рыночная экономика не идеология, ее нужно понимать, как эффективный механизм или средство обеспечения оптимального использования ограниченных ресурсов, который соответствует природе человека. Основными составляющими конкурентоспособного рыночного механизма являются существование многочисленных покупателей и продавцов, определение соответствующего обменного средства (деньги) и обеспечение притока информации, а определяющим свойством с точки зрения индивидуальных отношений – конкуренция. Для любого товара или услуги формирования рыночного механизма требует невмешательства силы для изменений основ отношений механизма, изменения характера работы.

В рамках конкурентоспособного рынка естественно необходимые покупатели (потребители) и продавцы (предприниматели) будут способствовать максимизации своих выгод. Предприниматели, чтобы получить еще большую прибыль, будут вкладывать инвестиции в производство товаров и услуг, которые предпочитают потребители. Они, снижая расходы, вынуждены совершенствовать качество и свойства продукции, этому вынуждают причины существования конкурентов. Изменения в потребностях и предпочтениях потребителей направляют предпринимателей на новые методы производства, мотивируя на нахождение новых форм совершенствования продукции и выпуска новой продукции, заставляют разрабатывать новые стратегии.

Те, кто не сумел обеспечить "гармонию", обанкрочиваются или покидают рынок. Обеспечивающий же рациональное использование ресурсов или

рыночный механизм прилагает усилия к развитию новой продукции, новых рынков и новых технологий. Рыночный механизм, опирающийся на частную собственность и основы конкурентного обращения, вместе с экономической эффективностью использования ресурсов обеспечивает также эффективность технологического развития.

Скорость и уровень технологического развития зависит от степени мотивации человека и предпринимательской способности. Развитие предпринимательской способности или ее притупление зависит от эффективности всех норм, определенных обществом в сфере образования и культуры.

Вышерассмотренная эффективность рыночного механизма будет снижаться по мере перехода от формы полной свободной конкуренции и полуконкуренции к монопольному рынку. Уровень этой эффективности будет также зависеть от невмешательства государства и совершенствования регулирования.

Отрицающий общественную сущность человека механизм свободного рынка, опирающийся на индивидуальную собственность, не достигает успеха в обеспечении экономической эффективности и уничтожает самого себя. Игнорируя сущность человека, невозможно добиться образования эффективного государственного механизма, опирающегося на общественную собственность. Потому что человек – это одно неразделимое целое. Не охватывающий все естественные свойства этого целого механизм обречен на неудачу. Если экономические системы имеют цель служить человеку и обеспечить его потребности в эффективной форме, то вынуждены сами соответствовать природе человека. Успех экономической системы и ее эффективность служения людям зависит от гармонии природы человека и системы. Поэтому экономическая система должна обеспечивать людям эффективным образом товары и услуги, а не держать их под гнетом.

Насколько наивными рассуждениями являются обеспечение экономической эффективности в использовании ресурсов механизмом без средств и без органов, «рынком полной свободы», настолько же утопичны рассуждения о государственном механизме, образованном множеством средств и органов. Истина находится между этими двумя спектрами, государство лично не участвует в экономической деятельности, однако занимается определением соответствующих средств и органов для конкурентоспособного рыночного механизма. В этом случае функция политиков – определять и применять соответствующие регуляторы, обеспечивающие формирование и эффективное функционирование

рыночного механизма в рамках от защиты потребителей до регулирования анти-картелей.

Процесс приватизации является необходимым и важнейшим средством достижения основной цели в формировании эффективно функционирующего рыночного механизма.

Государственные предприятия подвержены различным политическим вмешательствам от назначения руководителя до стратегии ценообразования, но даже при невмешательстве эти предприятия функционируют неэффективно. Потому что руководители этих предприятий не чувствуют на себе поощрения и риск рыночного механизма. По этой причине, показывая при использовании своих ресурсов всю полноту чувств, не показывают чувств при использовании чужих ресурсов. Несомненно, это нормальное состояние и является одной из составляющих природы человека, "обращенного к себе".

Люди по природе своей эгоистичны, и когда они начинают заниматься торговлей и производством, они всегда ставят перед собой цель разбогатеть или добиться власти. В этот процесс не следует вмешиваться, так как, хотя люди и преследуют собственные интересы, их деятельность приносит пользу всему обществу. Чем больше товаров и услуг они производят и обменивают, тем больше товаров и услуг получает население. Чем больше людей занимаются торговлей и производством, тем острее конкуренция. Конкуренция среди производителей и торговцев является благом для всех членов общества, так как она ведет к увеличению количества товаров и снижению цен. Тем самым обеспечивается занятость населения и рост благосостояния.

Люди должны иметь частную собственность и участвовать в частной экономической деятельности. Люди при использовании частных и общественных средств показывают форму отношений и вследствие необходимости приватизации государственных предприятий.

Практика показала несостоятельность административно-командных систем, которые не смогли поддержать устойчивый экономический рост, достигнуть какого-либо уровня процветания или даже просто создать для своих граждан экономическую обеспеченность. Вот почему почти все страны социалистического лагеря активно перестроили свою экономику на рыночные рельсы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мирзаев М. Л., Камалов А. А. Логические основы приватизации. Институт экономики АН РУз. Сборник научных трудов молодых ученых. Выпуск II, 2005 г., стр. 14.
2. Ю. М. Иткин, В. В. Ососков. Правовое регулирование разгосударствления и приватизации за рубежом и в Республике Узбекистан. Выпуск 1. – Т.: Адолат, 2013, стр. 15.
3. Сариаслан Халил, Ерол Ченгиз. Türkiye'de KİT'lerin Özelleştirilmesi sorunu ve sistematik bir Yaklaşım Önerisi. – Ankara. “TAKA Yayını”, 2013. S. 64.